

Начало | Архив | Авторы | Тематика | Предприятия | Поиск |
Конференции | Рейтинг статей | Подписка-Реклама | Почта

И ТЫ МОЖЕШЬ НАЙТИ ЧТО-НИБУДЬ

Журнал депонированных рукописей

№2 февраль, 2006

Труды научно-технической конференции "Новые технологии и научно-технические достижения промышленности - человеку, обществу, государству" - ПРОМТЕХЭКСПО XXI

**Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А.,
Любимов В.В.**

Двухкомпонентный кварцевый градиентометр

Двухкомпонентный кварцевый градиентометр (*КГ*) является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, выполненным на основе кварцевых магнитных датчиков системы **В.Н. Боброва** и предназначен для проведения научных и геофизических исследований. Прибор может использоваться в качестве высокоточного двухкомпонентного регистратора градиента магнитного поля и его вариаций по заданным координатам на жесткой измерительной базе, применяться в качестве обсерваторского прибора с возможностью последующей передачи данных при помощи АЦП в персональный компьютер, использоваться в качестве магнитных весов, для проверки материалов *на немагнитность*, использоваться для подгонки и калибровки серийно выпускаемых изделий, использующих постоянные магниты, для общеобразовательных и специальных целей. Прибор может эксплуатироваться в экспедиционных условиях, при проведении комплексных геофизических измерений и геологических изысканий, для определения магнитных свойств горных пород.

Прибор предназначен для длительной непрерывной работы в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории с установкой датчиков на немагнитном постаменте или специальной немагнитной подставке. При этом температура воздуха в помещении при проведении работ должна поддерживаться на уровне $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ при эпизодических колебаниях температуры в пределах от 5 до 30°C . Максимальный градиент магнитного поля в месте установки датчиков при проведении работ должен быть не более $5 \dots 10$ нТл/м.

КГ выполнен в виде лабораторного настольного прибора, функциональная схема которого состоит из следующих основных блоков и устройств:

- блок датчиков (*БД*);
- блок электроники (*БЭ*);
- комплект соединительных кабелей;

БД включает в себя (см. *рисунок*):

- *кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔZ* , состоящий из кварцевого магнитного датчика (*КМД*) с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;
- *кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔH* , состоящий из *КМД* с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;
- элементы юстировки *КАГ* (немагнитные подставки с подъемными винтами).

БЭ включает в себя:

- плату аналоговую (двухканальный усилитель);
- схему управления и калибровки прибора;
- источник питания.

КАГ крепится на немагнитной подставке, которая снабжена тремя юстировочными ножками-винтами для установки *КМД* в горизонтальной плоскости при помощи накладных жидкостных уровней. Эта подставка устанавливается на немагнитные пяточки, крепящиеся к постаменту, на котором устанавливается *КАГ*. Оба *КАГ* конструктивно (при одинаковой длине "измерительной базы") отличаются друг от друга направлением подвески *КМД* на кварцевой нити.

БЭ предназначен для управления работой прибора. *БЭ* совместно с *КАГ* представляет из себя магнитный измерительный преобразователь (*МИП*), осуществляющий преобразование градиента магнитного поля, зафиксированного на "измерительной базе" в напряжение по каждому из измерительных каналов *КАГ*. На передней панели *БЭ* расположены органы управления для осуществления контроля и управления работой прибора.

На левой боковой поверхности БЭ установлены два разъема, предназначенные для подключения обоих КАГ при помощи соединительных кабелей длиной 5...6 м к БЭ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемые составляющие	$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$
Динамический диапазон измерения градиента магнитного поля по каждой из составляющих	± 250 нТл
Длина измерительной базы КАГ	100 мм
Количество измерительных каналов	2
Крутизна преобразования по каждому из МИП	0,025 нТл/мВ
Частотный диапазон измеряемого градиента поля	от 0 до 1 Гц
Напряжение постоянного тока на аналоговых выходах	0 ± 10 В
Чувствительность к нивелировке датчиков	$< 1,5$ нТл/угл.мин.
Потребляемая мощность	< 5 Вт
Питание	220 В, 50 Гц
Масса	< 5 кг

Вы 474-й посетитель данной статьи.

Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.

Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@mte.ru ;

по почте: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6, стр. 1;

по тел.: (495) 208-76-01; факс: (495) 208-73-24